

MASOFAVIY TA'LIMNING BUGUNGI KUNDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Nabiyev Sherzodbek

Andijon davlat universiteti Kompyuter injiniringi kafedrasi o'qituvchisi

Ahmadaliyev Boburjon

Andijon davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasi

o'qituvchisi (3 sho'ba)

ANNOTATSIYA

Ayrim shaharlar va viloyatlar o'rtasida ishonchli, tez va nisbatan muntazam arzon pochta aloqasi paydo bo'lgan paytdan boshlab xohlovchilar uchun uydan chiqmasdan oliy ma'lumot olish imkoniyati paydo bo'ldi. Chekka tumanlar aholisi va turli sabablarga ko'ra uzoq vaqt davomida uyini tark eta olmagan yoki ish joyini tark eta olmaganlar uchun masofaviy ta'lim ta'lim olishning deyarli yagona yo'liga aylandi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, axborot texnologiyalari, platforma, onlayn darslar, treninglar, vebinarlar, ta'lim platformalari.

Keywords: distance learning, information technology, platform, online classes, trainings, webinars, educational platforms

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, платформа, онлайн - занятия, тренинги, вебинары, образовательные платформы.

“Ta'lim uzluksizligi” bugungi kunda ta'limning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bu ta'limning abadiy o'rgatish istagi bilan bog'liq va u insonga uning ijtimoiy va kasbiy faoliyati davomida foydali bo'ladi. Bunday ta'limni tashkil etish paradigmasi individual yo'naltirilgan pedagogika bo'lib, o'quv amaliyoti makonida

individual ta'lim traektoriyalariga hamrohlik qilish pedagogikasi bo'lib, u model pedagogikadan farq qiladi, unda ijtimoiy-madaniy amaliyotlar refleksli emas, balki bevosita taqdim etiladi; didaktik pedagogika, madaniy me'yorni ta'lim predmetidan begonalashtirilgan bilimlar tizimi va faoliyat me'yorlari ko'rinishida tarjima qiladi; faoliyat pedagogikasi, shu jumladan mavjud faoliyat turidagi o'quv predmeti. Uzluksiz ta'lim - bu insonning butun hayoti davomida shaxs sifatida rivojlanishi. Pedagogikada uzluksiz ta'lim muammosini o'rganish turlicha izohlanadi. Uzluksiz ta'lim ilmiy-texnikaviy inqilobning zamonaviy bosqichi hamda mamlakatimizda kuzatilayotgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy o'zgarishlar tufayli yuzaga kelgan ustuvor muammodir. Uzluksiz ta'limni jamiyatning jahon rivojlanishining zamonaviy bosqichining asosiy va eng samarali pedagogik g'oyasi deb hisoblash mumkin.

Hozirgi vaqtda jamiyatda ta'limning "ochiq" deb ataladigan yangi modeli vujudga kela boshladi. Ta'limning bu modeli dunyoning ochiqligiga, shaxsni bilish va tarbiyalash jarayonlariga asoslanadi. Ta'limda ustuvorliklar axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga berila boshlandi. Ochiq ta'lim murakkab ijtimoiy tizim bo'lib, u o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarga, individual va guruhning ta'lim ehtiyojlari va talablariga tez javob berishga qodir. U bilish jarayonining ochiqligi va uzluksizligining g'oyaviy-uslubiy asoslariga asoslanadi. Ochiq ta'lim g'oyasini ishlab chiqishda boshqa pedagogik tarkibni rivojlantirish haqida emas, balki uning rivojlanishiga boshqacha uslubiy yondashuvni o'rnatish haqida gapirish kerak. Ochiq ta'limda o'quv jarayonining asosi o'quvchining maqsadli, nazorat ostida, intensiv mustaqil ishi bo'lib, u o'zi uchun qulay joyda, individual jadval bo'yicha o'qishi mumkin, u bilan birga maxsus o'quv qurollari va kelishilgan o'qituvchi bilan aloqa qilish imkoniyati, shuningdek, shaxsiy aloqa. Ochiq ta'limning maqsadi tinglovchilarni axborot va telekommunikatsiya jamiyatida jamoat va kasbiy sohalarda to'liq va samarali ishtirok etishga tayyorlashdir. Ochiq ta'limning maqsadi tinglovchilarni axborot va telekommunikatsiya jamiyatida

jamoat va kasbiy sohalarda to'liq va samarali ishtirok etishga tayyorlashdir. Ochiq ta'limning xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

1. Ixtisoslashgan texnologiyalar va o'quv qo'llanmalaridan foydalanish – o'quv kurslarini tayyorlash va talabalarga o'qitish uchun kompyuterlar, tarmoq vositalari, multimedia texnologiyalari, maxsus dasturiy ta'minotdan foydalanish.
2. Bilim sifatini test nazorati - axborot texnologiyalariga asoslangan test tizimlaridan foydalanish.
3. Iqtisodiy samaradorlik – erishilgan natijaning unga erishish uchun sarflangan vaqt, pul va boshqa resurslarga nisbatini an'anaviy ta'lim shakllariga nisbatan yaxshilash.
4. Moslashuvchanlik - qulay vaqtda, qulay joyda va qulay tezlikda o'qish qobiliyati.
5. Modullik - mustaqil o'quv kurslari majmuasidan shaxsiy ehtiyojlarga javob beradigan individual o'quv dasturini shakllantirish qobiliyati.
6. Parallelizm - asosiy kasbiy faoliyat bilan birgalikda o'qitish imkoniyati.
7. Asinxroniya - har bir talaba uchun qulay jadval bo'yicha o'qitish texnologiyasini amalga oshirish.
8. Xalqaroлик - ta'limni eksport va import qilish imkoniyati

152
OTMlar765
Fakultetlar31,080
O'qituvchilar769501
Talabalar

ISHLASH JARAYONI

Tizimdan qanday foydalaniladi?

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalari mas'ul xodimlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish.
Usmonov B.SH, Xabibullayev R.A
2. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tashkilotlarida ECTS kredit modul tizimi: Asosiy tushuncha va qoidalar V.O'rinov, M.Sultonov, A.Umarov